

Назар Миколайович Гданський

викладач

ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”

<https://orcid.org/0000-0003-2347-0622>

Методичні основи зміцнення авторитету судової влади

Висвітлення методичних аспектів безпосередньо стосується можливості формування науково-обґрунтованих рекомендацій щодо зміцнення авторитету судової влади. До таких аспектів віднесемо питання щодо джерел і кола суб'єктів формування та підтримання авторитету, можливостей та методики встановлення рівня авторитету, методики розмежування формального і неформального авторитету судової влади та встановлення кореляції у зміні їх рівня, можливості відтворення концепції авторитету на рівні суду та диференціювання судів у залежності від рівня авторитету, можливості здійснення централізованого впливу на рівень авторитету суддів.

Авторитет судової влади є її властивістю, пов'язаною з низкою ознак, як-от державний, публічний характер; незалежність, самостійність та відокремленість; виключність та повнота; єдність; можливість безпосередньої та опосередкованої участі народу в організації та функціонуванні; цілеспрямованість; здійснення судової влади на основі і у відповідності з вимогами процесуального закону та принципами міжнародного права, викладеними у ратифікованих міжнародних договорах; регулююче й організаційне призначення; обов'язковий характер актів судової влади, забезпеченість їх засобами примусового виконання.

Визначене на теоретико-правовому рівні коло суб'єктів формування, підтримання та зміцнення авторитету судової влади є досить широким та включає такі суб'єкти, як:

- Верховна рада України як орган законодавчої влади, адже формальний авторитет судової влади формується на основі прийнятих законів;
- органи виконавчої влади, які, діючи у межах власних повноважень можуть сприяти зміцненню або ж навпаки – зниженню авторитету судової влади;
- Конституційний суд України як орган конституційної юрисдикції, рішення якого прямо впливають на авторитет судової влади;
- Вища рада правосуддя та органи системи правосуддя, від діяльності яких залежить ефективність судочинства, захист незалежності

суддів, організаційне забезпечення правосуддя та інші чинники, що прямо та опосередковано впливають на авторитет судової влади;

- суди та судді, котрі здійснюють вплив на рівень авторитету судової влади шляхом здійснення правосуддя та інших функцій;

- інститути громадянського суспільства, ЗМІ, громадяни шляхом здійснення громадянського контролю та надання суб'єктивних оцінок діяльності органів судової влади та суддів;

- міжнародні організації, котрі, зокрема, надають оцінку діяльності органів судової влади України у межах повноважень, визначених ратифікованими Україною міжнародними договорами (ЄСПЛ) та беруть участь у здійсненні судової реформи в Україні і оцінюють її наслідки та ефективність.

Методичні обмеження становлення системи оцінки рівня авторитету судової влади, до яких віднесемо спрямування такої оцінки на:

- формування загальних уявлень про рівень авторитету судової влади у державі та суспільстві;

- оцінку рівня формального авторитету судової влади, що передбачає наявність достатньої нормативної бази для його встановлення та зміцнення, встановлення ефективності та відсутності перешкод діяльності судів;

- оцінку рівня неформального авторитету судової влади, що передбачає оцінку довіри з боку населення (зокрема, за різними соціальними групами) та наявності чинників, що зумовлюють поширення негативної оцінки судової влади у суспільстві;

- встановлення впливовості окремих чинників на рівень авторитету судової влади.